

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE: TENSÕES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

DOI: 10.5281/zenodo.15640763

Angelina Zanandrez Dutra Travenzoli¹

¹Mestrado Profissional em Educação Inclusiva (ProfEI) – UEMG

E-mail: angelinatravenzoli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1624297991355733>

Italo Cardoso Travenzoli²

²Programa Institucional de Pós-Doutorado (ProPD) – UEMG

E-mail: italotravenzoli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2947150268283373>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A educação inclusiva, enquanto expressão do direito humano à aprendizagem, exige transformações profundas no cotidiano escolar. No contexto brasileiro, apesar dos avanços legais e discursivos, ainda persistem desafios relacionados às práticas pedagógicas, curriculares e à formação docente. **Objetivo:** Analisar criticamente os entraves e possibilidades da educação inclusiva no Brasil, a partir de revisão bibliográfica qualitativa, com ênfase nas barreiras atitudinais, no currículo e na formação de professores. **Metodologia:** O estudo adota abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica, com análise de artigos científicos, teses, documentos legais e livros publicados entre 2007 e 2024. A seleção das fontes baseou-se na relevância temática e na representatividade dos autores no campo da educação inclusiva. As análises foram organizadas por categorias como práticas pedagógicas, currículo, avaliação, formação docente e Desenho Universal para a Aprendizagem. **Resultados:** Os resultados indicam que a presença física dos estudantes com deficiência nas escolas não garante, por si só, a inclusão educacional. Persistem barreiras atitudinais, expressas em preconceitos velados e expectativas reduzidas, bem como práticas curriculares homogeneizadoras que invisibilizam a diversidade dos estudantes. A formação docente inicial ainda mostra lacunas significativas em relação à inclusão, o que reforça a necessidade de programas de formação continuada pautados na reflexão crítica da prática. Como contraponto, experiências de ensino colaborativo e aplicação dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem têm se mostrado eficazes na construção de ambientes mais democráticos, acessíveis e sensíveis às diferenças. **Conclusão:** Conclui-se que a educação inclusiva requer o rompimento com paradigmas tradicionais e o compromisso coletivo com a justiça social. Trata-se de um projeto ético e político que demanda o redesenho de práticas escolares, valorizando a diversidade como potência pedagógica. O estudo ressalta a urgência de políticas de formação docente consistentes e a adoção de abordagens pedagógicas que favoreçam a participação plena de todos os estudantes nos processos de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Currículo; Diversidade; Educação inclusiva; Formação de professores; Justiça

social.